

Kunst im digitalen Alterungsprozess: Restaurator:innen über Vertrauen, Risiko und virtuelle Zukunftsszenarien

Wie beurteilen Restaurator:innen VR-Anwendungen, die den Alterungsprozess von Gemälden sichtbar machen? Die Interviewreihe widmet sich Fragen von Vertrauen, Unsicherheit und Fachwissen sowie der Bedeutung menschenzentrierter Technologien für die Konservierung und Restaurierung von Kulturgut. Im Gespräch spricht die Restauratorin Franziska Marinovic über Potenziale und Herausforderungen immersiver Simulationstechnologien und deren Beitrag zu restauratorischen Entscheidungen und Arbeitsprozessen.

“Würden meine Erfahrungswerte diesem Tool widersprechen, dann würde ich vermutlich misstrauen.“

Katharina Flicker (KF): Wie sieht deine Arbeit mit Ölgemälden – insbesondere im Hinblick auf die Vorhersage der Alterung – genau aus? Welche Hilfsmittel und Methoden werden eingesetzt?

Franziska Marinovic (FM): Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Üblicherweise würden wir mit visuellen Untersuchungen starten. Zunächst untersuchen wir das Gemälde mit freiem Auge auf alterungsbedingte Schadensbilder. Auch strahlendiagnostische Untersuchungen werden angewandt, wie zum Beispiel UV-Licht, Infrarot und Röntgenstrahlen, um beispielsweise den Malschicht-Aufbau oder etwaige vorangegangene Restaurierungen besser zu verstehen.

Selten und nur gut begründet kommen auch invasive Methoden, wie beispielsweise die Entnahme einer Malschichtprobe für einen Querschnitt, zur Anwendung. Aber häufig ist das nicht notwendig.

KF: Inwiefern könnte vor diesem Hintergrund ein VR-Tool, das die Alterung von Ölgemälden simuliert, bei der Arbeit unterstützen?

FM: Im Kontext meiner Arbeit im Museum, würde ich dieses Tool vermutlich zur Visualisierung für andere Museumsmitarbeiter*innen verwenden, die nicht in der Konservierung und Restaurierung arbeiten, wie dem Ausstellungsmanagement, der Sammlungsverwaltung, oder Ausstellungsarchitekt*innen.

„Es gibt klare Vorlagen, nach denen wir arbeiten müssen, die aber durch so ein Tool visuell unterstützt werden könnten.“

Diese treten nämlich oft an unsere Abteilung mit Fragen heran, unter welchen Bedingungen dieses oder jenes Werk wie lange ausgestellt werden dürfte. Es gibt

klare Vorlagen, nach denen die Kunst zum Beispiel präsentiert werden darf, die aber durch so ein Tool visuell in ihrer Notwendigkeit unterstrichen werden könnten. Anders formuliert könnten wir demonstrieren, was mit einem Ölgemälde passieren würde, sollten die Umgebungsbedingungen nicht eingehalten werden.

Auch als selbstständige Restauratorin könnte ich ein solches Tool in dieser Form verwenden.

Von Vorteil wäre es auch in der Lehre, um Studierenden in entsprechenden Vorlesungen noch einmal zu verdeutlichen, wie bestimmte präventive Konservierungsmaßnahmen die Alterung eines Werks beeinflussen können.

KF: Wäre das Tool auch sinnvoll anzuwenden im Rahmen tatsächlicher Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen?

FM: In diesem Fall wäre die Schwelle deutlich höher. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einen Vorteil bringen könnte, ein Werk von allen Seiten betrachten und auch Aufnahmen vom Werk in unterschiedlichen Alterungsstadien machen und vergleichen, oder die Relevanz präventiver Konservierung untermauern zu können. Fraglich wäre, ob es da unbedingt VR braucht bzw. ob es bei uns im Bereich verwendet werden würde, wenn die VR-Brille fehlt.

KF: Bisher haben wir auf den Nutzen und Möglichkeiten eines solchen Tools fokussiert. Gibt es Bedenken, die du bei der Nutzung eines VR-Tools zur Simulation von Alterungsprozessen in diesem Kontext hättest?

FM: Manchmal stehen wir vor dem Problem, dass unrealistische Erwartungen an uns Restaurator*innen herangetragen werden, was Konservierung und Restaurierung betrifft. Ich befürchte, dass so ein Tool – wenn man sich dann beispielsweise auch anschauen kann, wie das Gemälde einmal ausgesehen haben könnte – dann Erwartungshaltungen schürt, dass genau dieser Zustand wieder hergestellt werden könnte mit Hilfe der richtigen Maßnahmen.

Aber vielleicht könnte man mit diesem Tool dieses Problem auch entschärfen und besser vermitteln, dass beispielsweise Craquelé Teil des Alterungsprozesses eines Gemäldes und seiner Geschichte ist, das Bild aber nicht entwertet.

KF: Welche Kriterien müsste ein solches Tool erfüllen, damit du den simulierten Alterungsprozess als glaubwürdig und realistisch einschätzen würdest?

„Transparenz, Dokumentation und die eigene Praxiserfahrung sind wichtig.“

FM: Transparenz, Dokumentation und die eigene Praxiserfahrung sind wichtig: Wenn die Ergebnisse auf empirischen Daten beruhen, die ich nachrecherchieren kann; wenn es wissenschaftliche Grundlagen gibt für die Entwicklung des Tools und dafür, warum ein Gemälde von sich von einem bestimmten Zeitpunkt zu einem anderen so oder so entwickelt; wenn es wissenschaftliche Publikationen dazu gibt, dann kann ich mir gut vorstellen das zu nutzen. Vor allem habe ich ja auch Erfahrungswerte und kann abschätzen,

wie der Alterungsprozess von statten gehen müsste. Würden meine Erfahrungswerte diesem Tool widersprechen, dann würde ich vermutlich misstrauen und es nicht verwenden.

Julian Salhofer (JS): Würde fehlende Transparenz – also wenn unklar bleibt, wie das Tool zu seinen Ergebnissen kommt – dein Vertrauen in die Simulation beeinflussen? Oder wäre das Tool für dich bereits vertrauenswürdig, solange die Ergebnisse mit deinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen übereinstimmen?

„Man vertraut im Alltag ohnehin vielen technischen Systemen, ohne ihre Funktionsweise im Detail nachvollziehen zu können.“

FM: Man vertraut im Alltag ohnehin vielen technischen Systemen, ohne ihre Funktionsweise im Detail nachvollziehen zu können. Wenn die Ergebnisse eines solchen Tools mit meinen eigenen Erfahrungswerten übereinstimmen, würde ich zunächst davon ausgehen, dass die Simulation fachlich fundiert entwickelt wurde. In diesem Fall wären detaillierte Hintergrunddaten für mich vielleicht weniger entscheidend. Anders wäre es allerdings, wenn die dargestellten Ergebnisse nicht mit meinen Beobachtungen oder meinem Fachwissen kohärent erscheinen würden.

KF, JS: Vielen Dank für das Interview!

Franziska Marinovic absolvierte ihr Studium der Konservierung und Restaurierung mit Schwerpunkt Gemälde und gefasste Holzskulpturen an der Universität für angewandte Kunst Wien. Bereits während ihrer Studienzzeit sammelte sie umfassende praktische Erfahrungen durch die Mitarbeit in zahlreichen Museen und Restaurierungsateliers. Nach ihrem Studienabschluss war sie von 2011 bis 2013 als Universitätsassistentin am Institut tätig. Darüber hinaus wirkte sie an internationalen Restaurierungsprojekten mit, darunter Restaurierungskampagnen in Patan sowie die Konservierung archäologischer Grabfunde in Luxor. Seit 2023 ist sie in der Restaurierungswerkstätte der Österreichischen Galerie Belvedere tätig.